

»UNTERSTÜTZUNG DES WISSENS- UND TECHNOLOGIETRANSFERS INTERNATIONALER INNOVATIVER UMWELT- UND NACHHALTIGKEITS-PROJEKTE«

(DBU-STIFTUNGSINTERNES PROJEKT FÜR MOE-SONDERBEAUFTRAGTE)

DBU-AZ: 91020/07

Fraunhofer SIGMA-Projekt: 133-121027

ABSCHLUSSBERICHT

Projektleitung: Claudia Domel

Laufzeit: 01.04.2021 – 31.03.2023,
kostenneutrale Verlängerung bis 30.04.2023 (insgesamt 25 Monate)

Verfasserin: Claudia Domel

E-Mail: claudia.domel@imw.fraunhofer.de

Inhalt

Abkürzungen.....	2
Tabellenverzeichnis	2
1 Zusammenfassung.....	3
2 Hintergrund und Zielstellung des Projekts.....	4
3 Regionaler Verantwortungsbereich	4
4 Umsetzung und Ergebnisse der Sonderbeauftragten-Tätigkeit	5
4.1 Inhaltliche Schwerpunkte bei Projektvorhaben in MOE/SOE	5
4.2 Unterstützung von Antragsprozessen mit Bewilligung im Berichtszeitraum ...	8
4.3 Unterstützung laufender Projekte.....	10
4.4 Begleitung von Projektvorhaben im Antragsprozess.....	11
4.5 Erreichte Zielgruppen in MOE/SOE	13
4.6 Weitere Aktivitäten der Sonderbeauftragten	13
5 Über den Antragsteller – Fachliche Ressourcen	15
6 Kosten des Projekts.....	15
7 Fazit	16

Abkürzungen

AG / AGI	Arbeitsgruppe / Arbeitsgruppe Internationales
AL	Abteilungsleitung / Abteilungsleiterin
BOKU	Universität für Bodenkunde (Wien)
DBU	Deutsche Bundesstiftung Umwelt
KMU	Kleine und mittlere Unternehmen
NGO	Non-governmental Organisation (Nichtregierungsorganisation)
MOE	Mittelosteuropa
SOE	Südosteuropa
FT	Förderthema
TU	Technische Universität

Länderkürzel:

ALB	Albanien
BG	Bulgarien
BiH	Bosnien und Herzegowina
CRO	Kroatien
EST	Estland
KAL	Gebiet Kaliningrad (Russische Föderation)
LV	Lettland
LT	Litauen
MNE	Montenegro
MOLD	Republik Moldau
NMAZ	Nordmazedonien
RO	Rumänien
SLO	Slowenien
SRB	Serbien
UA	Ukraine
TZA	Tansania

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Durch die Sonderbeauftragte begleitete Vorstudien zum thematischen Fördercluster »Bürgerenergie«.....	6
Tabelle 2: Übersicht neu bewilligter bilateraler Projekte in MOE/SOE im Berichtszeitraum.....	8
Tabelle 3: Übersicht neu bewilligter multilateraler Projekte in MOE/SOE im Berichtszeitraum.....	9
Tabelle 4: Übersicht laufender bilateraler MOE/SOE-Projekte im Berichtszeitraum.....	10
Tabelle 5: Übersicht laufender multilateraler MOE/SOE-Projekte im Berichtszeitraum..	11
Tabelle 6: Übersicht im Antragsprozess/in Erarbeitung befindlicher Projekte zum Ende des Berichtszeitraums.....	12

1 Zusammenfassung

Seit Anbeginn ihrer Tätigkeit stellt sich die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) ihrer internationalen Verantwortung und legt ihr Hauptaugenmerk insbesondere auf die mittelost- und nachfolgend auch südosteuropäischen Partnerländer. Initiierung, Entwicklung und Umsetzung internationaler Projekte erfordern in der Regel einen erhöhten Arbeitsaufwand – dies betrifft die Projektdurchführenden, aber auch die fördermittelgebende Einrichtung selbst. Bereits seit 2009 unterstützt Claudia Domel, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Leipziger Fraunhofer IMW, die Stiftung als Sonderbeauftragte für Mittel- und Osteuropa. Zum einen berät und begleitet sie die internationalen Antragskonsortien bedarfsorientiert, zum anderen unterstützt sie die DBU-Geschäftsstelle u.a. fachlich und koordinativ bei der Bewertung und Abwicklung von Projektvorhaben.

Der Aktionsradius der DBU-Sonderbeauftragten umfasst das Baltikum (Estland, Lettland, Litauen), den Westbalkanraum einschl. Slowenien, Rumänien, Bulgarien, Moldawien und die Ukraine.

Projektanträge können in allen klar definierten Förderthemen der DBU eingereicht werden. Der Beschluss durch die Arbeitsgruppe Internationales, darüber hinaus spezifische Förderschwerpunkte für die internationale Förderarbeit anzubieten, hat sich als sinnvoll erwiesen: Über den aktuellen Schwerpunkt »Bürgerenergie« können Beteiligungsprozesse angeregt werden, die gesellschaftliche Teilhabe, Energiestabilität und Umweltschutz miteinander verbinden. Dies ist vor allem in den genannten Zielländern zur Transformation des Energiesystems ein wichtiger Meilenstein und eine große Herausforderung, bei der die DBU einen erfolgreichen Beitrag im Sinne des »Stiftens zum Anstiften« leisten kann.

Im Berichtszeitraum wurden von der DBU-Geschäftsstelle im genannten Verantwortungsbereich 18 internationale Anträge bewilligt, die die Sonderbeauftragte maßgeblich mitinitiierte. Diese Projekte wurden und werden im Prozess ihrer Umsetzung intensiv von der Sonderbeauftragten begleitet. Des Weiteren wurden 19 antragstellende Konsortien beraten, deren Projektinitiative sich bis Ende April 2023 noch im Entscheidungs- bzw. Qualifizierungsprozess befand. Darüber hinaus begleitete und monitorte die Sonderbeauftragte neun laufende Projekte (bewilligt 2019 und 2020). Sie stand allen Projektpartner*innen und DBU-Expert*innen bei der Klärung verschiedener Fragestellungen unterstützend zur Seite, vertrat die DBU auf projektinternen und -externen Veranstaltungen, brachte sich aktiv in die Arbeitsgruppe Internationales ein, führte Projektreisen vor Ort durch und organisierte diese auch für DBU-Expert*innen, hatte ein prüfendes Auge auf die Neugestaltung der internationalen DBU-Website und war verantwortlich für die Erfassung, Analyse und Aufbereitung der internationalen Projektdaten, z.B. für Kuratoriumsberichte.

2 Hintergrund und Zielstellung des Projekts

Deutschland als eines der Länder mit den höchsten Standards an Umwelttechnik und -technologien sowie Umweltwissen im globalen Maßstab steht unbestreitbar in der Verantwortung, dieses Wissen im Sinne der Umweltvorsorge und einer nachhaltigen Entwicklung an andere weiterzugeben und gemeinsam weiterzuentwickeln.

Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) stellt sich seit Anbeginn ihrer Tätigkeit dieser Aufgabe und fördert ihrem Stiftungsauftrag und Leitbild folgend innovative Vorhaben zum Schutz der Umwelt unter besonderer Berücksichtigung der mittelständischen Wirtschaft. Dies nicht nur in Deutschland, sondern über nationale Grenzen hinaus: Ihren internationalen Aktionsradius erweiterte sie schrittweise, ausgehend von den Nachbarländern Polen und Tschechien bis hin zu den Anrainern des östlichen und südöstlichen Mitteleuropas (MOE/SOE), in Einzelfällen auch darüber hinaus. In diesem Umfeld wird das langjährige, kontinuierliche Engagement der DBU ausgesprochen wertgeschätzt. Dies ist insofern von besonderer Bedeutung, als dass die dortigen Akteur*innen, die sich ausdauernd und professionell für – zum Teil grundlegendste – Standards im Umwelt- und Klimaschutz einsetzen, in der Regel ohne gezielte politische und staatliche Förderung auskommen müssen. Echte zivilgesellschaftliche Teilhabe in Entscheidungsprozessen wird kaum gelebt, und auch die Bevölkerung hat – vor allem aufgrund schwierigerer wirtschaftlicher und sozialer Verhältnisse – teilweise wenig Umweltbewusstsein entwickelt. Dabei unterscheiden sich u.a. Rahmenbedingungen, gesellschaftliche Verhältnisse und wirtschaftliche Kraft zwischen dem Baltikum und dem südosteuropäischen Raum recht stark und müssen differenziert betrachtet werden. DBU-Förderprojekte, die u.a. gesellschaftliche Teilhabe berücksichtigen, können diese Prozesse gewinnbringend vorantreiben. Dies spielt auch in der internationalen DBU-Förderung eine immer größere Rolle.

Zielstellung des Projekts war es demnach, einerseits die DBU im Arbeitsprozess zur Bewertung und Implementierung internationaler Projektanträge fachlich und koordinativ zu unterstützen. Andererseits sollten die antragstellenden Partnerkonsortien bei ihren Vorhaben zielgerichtet und bedarfsorientiert beraten und begleitet werden – von der ersten Projektidee bis hin zu Durchführung und Abschluss des Projekts.

Diese Aufgabe übernehmen seit vielen Jahren die sogenannten *Sonderbeauftragten für Mittel- und Osteuropa*. Das Fraunhofer IMW stellte in diesem Zusammenhang der DBU seine umfangreiche wirtschafts-, politik- und sozialwissenschaftliche Kompetenzen sowie seine ausgeprägte Regional- und Sprachexpertise in Bezug auf Mittel- und Osteuropa zur Verfügung.

3 Regionaler Verantwortungsbereich

Der Verantwortungsbereich der MOE-Sonderbeauftragten lag, wie bereits in den Vorjahren, in folgenden Ländern (von Nord nach Süd):

- Lettland, Litauen und Estland – Baltikum

- Kaliningrad / Königsberg (Russische Föderation) (bis zum Start des russischen Angriffskrieges im Februar 2022; danach erfolgte die Anweisung, alle Tätigkeiten in diesem Bereich bis auf Weiteres einzufrieren; eine Ausnahme siehe Tabelle 4)
- Ukraine (verstärkt seit Beginn des russischen Angriffskrieges im Februar 2022)
- Kroatien, Serbien, Mazedonien, Montenegro, Bosnien und Herzegowina, Kosovo und Albanien – Raum Westbalkan, zuzüglich Slowenien
- Bulgarien, Rumänien und Republik Moldau

Die Sonderbeauftragte erreichten auch immer wieder Anfragen von global agierenden Institutionen. Diese erhielten grundsätzlich eine Erstberatung und konnten sich danach an die entsprechenden Fachreferate wenden bzw. in den regulären Online-Antragsprozess einsteigen.

4 Umsetzung und Ergebnisse der Sonderbeauftragten-Tätigkeit

Die durch die Abteilungsleiterin 4 (AL 4) und Verantwortliche für Internationales Dr. Cornelia Soetbeer 2019 ins Leben gerufene Arbeitsgruppe Internationales (AGI) legte den Grundstein für die Tätigkeit der Sonderbeauftragten. Die Arbeitsgruppe traf sich unter der Leitung von AL 4 im Projektzeitraum im Durchschnitt alle 6 Wochen, um über die inhaltliche Ausrichtung der internationalen Projektförderung einschließlich neuer zu setzender Schwerpunkte, die interne Administration, die Kommunikation nach innen und außen sowie über in der Pipeline stehende Projektanträge zu diskutieren. Die getroffenen Entscheidungen konnten von *allen* AGI-Mitgliedern mitgetragen werden. Darüber hinaus wurden in der DBU-internen Handhabung durch die Einrichtung eines eigenen Förderetats für internationale Projekte große Fortschritte erzielt.

Die Zusammenarbeit der Sonderbeauftragten mit den DBU-Kolleg*innen hat sich aufgrund dieser neu geschaffenen und mittlerweile etablierten Struktur sichtlich verbessert – aus einer ursprünglichen „Black Box“, wie die internationale Tätigkeit früher vom DBU-Kollegium aufgrund fehlender interner Kommunikationsprozesse oft wahrgenommen wurde, hat sich eine offene, transparente und konstruktive Zusammenarbeit entwickelt.

4.1 Inhaltliche Schwerpunkte bei Projektvorhaben in MOE/SOE

Prinzipiell liegen der internationalen Fördertätigkeit die allgemeingültigen, eng definierten zwölf Förderthemen zugrunde, die im Zuge der inhaltlichen Neuausrichtung der DBU vor einigen Jahren vornehmlich für den deutschen Raum entwickelt wurden.

Um den Bedarfen des internationalen Raums besser zu entsprechen, längerfristig in einem Schwerpunktbereich aktiv zu sein und somit mehr und nachhaltiger Wirkung zu erzielen, wurde in der AGI unter Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Berlin (Prof. Köppel) und der Universität für Bodenkultur Wien (Dr. Geißler und Team) ein neues internationales thematisches Cluster »Bürgerenergie« entwickelt - eine Struktur außerhalb der »engen« zwölf Förderthemen, die sich dennoch in die allgemeine Förderlogik der DBU einpasst.

Die Sonderbeauftragte war im Entwicklungsprozess des Clusters eng in die Abstimmungen mit der BOKU Wien und TU Berlin einbezogen. Aufgrund der Komplexität des Themas hinsichtlich rechtlicher, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Rahmenbedingung in den einzelnen Ländern konnten von verschiedenen Akteur*innen zunächst Vorstudien durchgeführt werden, die im weiteren Verlauf bestenfalls in einen Vollertrag für ein Modellprojekt münden sollten. Zu den Vorstudien und weiterführenden Vollerträgen stand die Sonderbeauftragte den Akteur*innen mit zahlreichen Informations- und Beratungsgesprächen zur Seite.¹

Tabelle 1: Durch die Sonderbeauftragte begleitete Vorstudien zum thematischen Fördercluster »Bürgerenergie«

Lfd. Nr.	Land	Titel Vorstudie	Durchführende
1	Lettland	Encouraging energy community development in rural areas of Latvia	Latvian Rural Forum
2	Lettland, Estland	Community energy initiatives in Estonia and Latvia – brief study on framework conditions, emerging initiatives, and project ideas	MAFO Consult
3	Kroatien	Solar Archipelagos Manifesto – In Action!	Institute for Political Ecology
4	Nordmazedonien	Possible role of energy cooperatives in Macedonia for positive socio-economic change.	Community Development Institute Macedonia - CDI
5	Nordmazedonien	Can energy communities empower energy vulnerable citizens?	ZIP Institute
6	Kosovo	Mapping the current EE situation in public buildings in the Municipality of Peja and assessing the potential for higher EE at local level	EkoZ / Let's do it Peja!
7	Bulgarien	Citizen Energy Communities in Bulgaria	Federation of Social NGOs in Bulgaria (FSSB)

Aus den Recherchen im Rahmen der Vorstudien wurden bereits einige Vollerträge initiiert, von denen einer noch in 2022 bewilligt wurde (siehe Tabelle 2: Übersicht neu bewilligter bilateraler Projekte in MOE/SOE im Berichtszeitraum, lfd. Nr. 7; Hinweis: alle Bürgerenergie-bezogenen Projekte sind in diesem Bericht lila markiert) bzw. die sich im Qualifizierungsprozess befinden (siehe Tabelle 6, lfd. Nrn. 1-7). Es ist zu erwarten, dass weitere Anträge folgen.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts kann festgestellt werden, dass das Interesse und der Bedarf an partizipativen Beteiligungsprozessen für eine dezentrale und stabilere Energieversorgung in vielen MOE-/SOE-Ländern sehr hoch ist und das thematische Cluster »Bürgerenergie« dort einen wichtigen Nerv trifft.

¹ Insgesamt wurden von der DBU elf Vorstudien gefördert.

Neben diesem besonderen thematischen Fördercluster konnten weiterhin Projektanträge im Rahmen der zwölf definierten Förderthemen eingereicht werden.

Immer noch spielen der Natur- und Biodiversitätsschutz vor allem in Verbindung mit Nutzlandschaften und Wertschöpfung vor Ort in Südosteuropa eine große Rolle, ist doch der südliche Karpatenraum einer der wichtigsten Biodiversitäts-Hotspots in Europa. Dieser Tatsache trug die DBU mit ihrem speziellen Förderschwerpunkt »Bewahrung von Biodiversitäts-Hotspots in Mittel- und Osteuropa durch nachhaltige regionale Entwicklung« Rechnung, der vor dem aktuellen Cluster »Bürgerenergie« im internationalen Mittelpunkt stand. Somit sind sieben der in den Tabelle 2 bis Tabelle 5 gelisteten 27 aktuellen Projekte (im Berichtszeitraum neu bewilligte bzw. begleitete bilaterale und multilaterale Projekte) in **FT 11 »Naturschutz«** angesiedelt. Hingegen sind unter den Projektanträgen, die sich *derzeit* im Qualifizierungs-/Entscheidungsprozess befinden (siehe Tabelle 6), keine Vorhaben in FT 11 vermerkt.

Abseits des FT 11 sind die fachlichen Förderthemen nach wie vor unterschiedlich relevant. Neben FT 11 ist erfahrungsgemäß **FT 01 »Nachhaltigkeitskriterien«** stark nachgefragt: hier gibt es im Berichtszeitraum vier neu bewilligte Projekte und ein laufendes Projekt, zwei weitere Projekte stehen in der Antragspipeline.

Das **FT 06 »Energie«** wurde auch bereits vor Einführung des speziellen Clusters »Bürgerenergie« stärker nachgefragt und konnte mehrere fachlich qualifizierte Anträge vorweisen: in der Bilanz stehen ein neu bewilligtes und drei laufende Projekte, aber auch sieben neue Anträge in der Pipeline.

Im **FT 05 »Quartiersentwicklung«** wurden drei Projekte neu bewilligt, davon zwei im Rahmen des Ukraine-Schwerpunkts – nicht zuletzt aus aktuellem Anlass.

Des Weiteren wurden im **FT 08 »Kreislaufführung«** zwei Projekte neu bewilligt und im **FT 10 »Gewässer«** zwei laufende Projekte weiterhin begleitet. Somit konnten im – für das internationale Umfeld schwierig zu bedienenden – FT 08 erstmals Projektinitiativen platziert werden. Die Sonderbeauftragte wird hier, parallel zu allen anderen Projekten, über ein Projektmonitoring beobachten, wie die Projekte verlaufen und welchen Impact sie erzielen.

Für **FT 12 »Kulturgüterschutz«** stehen seit einiger Zeit zwei Anträge in der Pipeline, deren Entwicklung/Einreichung jedoch aus verschiedenen Gründen immer wieder verschoben wird. Hier bleibt abzuwarten, wann bzw. ob eine offizielle Antragstellung erfolgen wird. Dasselbe gilt für das **FT 02 »Nachhaltiger Konsum«**. Auch hier stehen ein/zwei Anträge² seit längerem in der Pipeline, die durch die Partnerkonsortien nach Feedbackschleifen mit der Sonderbeauftragten und DBU-Referent*innen überarbeitet werden müssen.

Keine nennbaren Anträge konnten im Berichtszeitraum für die FT 03, 07 und 09 verzeichnet werden – trotz umfangreicher Bemühungen der Sonderbeauftragten (thematische und akteursbezogene Recherchen, Kontaktierung entsprechender Einrichtungen,

² Abhängig von der inhaltlichen Ausrichtung nach geleisteten Feedbacks an die Antragstellenden ist die Zuordnung zum Förderthema noch unklar.

zahlreiche Gespräche). Zwar gab es Anfragen und qualifizierende Beratungen potentieller Antragsteller*innen und ihrer Kooperationspartner*innen, jedoch konnten die Vorhaben im korrespondierenden DBU-Fachreferat entweder bereits in der Initialphase nicht überzeugen und wurden daher nicht weiterverfolgt, oder es gab andere interne Gründe bei den antragstellenden Einrichtungen für die Einstellung/zeitliche Verschiebung dieser Initiativen. Insgesamt stellen die Förderthemen der DBU-Projektgruppen 2 (Produkte und Verfahren) und 4 (Ressourcen und Stickstoff) immer noch die größte Herausforderung für die Initiation von Projektvorhaben in MOE/SOE dar.

4.2 Unterstützung von Antragsprozessen mit Bewilligung im Berichtszeitraum

Im Projektberichtszeitraum (04/2021 bis 04/2023) wurden im regionalen Verantwortungsbereich der Sonderbeauftragten von der DBU insgesamt achtzehn Projekte zur Entscheidung gebracht und bewilligt. An der Initiierung, Entwicklung und Durchführung der meisten dieser Projekte war die Sonderbeauftragte maßgeblich beteiligt.³

Tabelle 2: Übersicht neu bewilligter bilateraler Projekte in MOE/SOE im Berichtszeitraum (einschl. Nachbewilligungen)

Lfd. Nr.	Abt.	FT	Referat	AZ	Antragstitel	Land	Datum der Entscheidg.	Bewilligungssumme
1	4	13-01	Bittner	37883	Storytelling and Gamification in Sustainable Development Education - a Pilot Study	EST	06.12.2021	123.992 €
2	4	13-11	Bittner	37480/01 37480/02	Die Hutewälder Rumäniens in Transsylvanien: Ökologie, landbauliche Perspektiven und nachhaltige Einbindung in die Kulturlandschaftsentwicklung	RO	12.11.2021	139.027 €
3	4	13-11	Bittner	37524	Urwälder in (Mittel)Europa – Verantwortung übernehmen für das Europäische Naturerbe (Urwaldverantwortung)	RO	01.10.2021	124.540 €
4	4	13-01	Pyhel	37824	Promoting Sustainable Lifestyles / Sustainable Tourism – (Weiter)Entwicklung, Realisierung und Evaluation non-formaler Bildungsmethoden zum Thema Nachhaltiger Tourismus in D, SLO und international	SLO	29.11.2021	121.157 €
5	2	13-05	Djahan-schah	38548	Bewusstseinsbildung, -steigerung und Capacity Building für Stakeholder im Gebäudesektor - Implementierung eines Systems zur Verbesserung der Nachhaltigkeit von Gebäuden für eine zukunftsorientierte Entwicklung in Kroatien	HR	09.12.2022	121.398 €
6	4	13-08	Vogelpohl	38553	Sensibilisierung von Jugendlichen und Qualifizierung von Studierenden in Zentralbosnien zur Umwelt- und Wirtschaftsrelevanz umweltkritischer Metalle und mineralischer Reststoffe sowie zu Potenzialen der Ressourcenschonung durch Kreislaufführung	BiH	24.11.2022	124.887 €

³ Nicht beteiligt war die Sonderbeauftragte an der Entwicklung der Projektvorhaben mit den lfd. Nrn. 10, 11, 13 und 14 (besonderer Ukraineschwerpunkt).

7	4	13-06	Bittner	38687	Bürgerenergie MOE: Nostra Nova Doums - Forging more effective partnership and capacity building for efficient and management of solar energy	NMAZ	09.12.2022	124.996 €
8	2	13-08	Heidenreich	35653	Aufbau einer Pilot- und Demonstrationsanlage zur Verwertung von Nebenprodukten der Fischverarbeitung im Gebiet Kaliningrad	KAL ⁴	14.06.2021	124.272 €
9	4	00	Freyer-Wille	38663	Medizinische Abfälle in der Ukraine - ein Pilotprojekt (Ukraine-Medwaste)	UA	09.12.2022	100.000 €
10	4	00	Exner	38413	Energiesicherheit und Energiewende: Fachkräfteweiterbildung für Klimaschutz und EE - Innovative Qualifizierungsmodule auch für geflüchtete UkrainerInnen	UA	21.11.2022	360.728 €
11	4	05	Schulte	38491	Green Jobs with Ukrainians	UA	18.11.2022	109.517 €
12	4	00	Freyer-Wille	38378	Naturschutz und Konflikt in der Ukraine: Ermittlung der Kriegsschäden an Naturschutzgebieten in der Ukraine (Ukraine-Nature)	UA	27.06.2022	124.000 €
13	4	05	Schulte	37962	CAMPUS Grüne Berufe - Nachhaltige Berufsorientierung zur Energiewende und Integration geflüchteter SchülerInnen	UA	20.06.2022	120.875 €
14	2	00	Heidenreich	38345/01 38345/02	Erstmaliger Einsatz des umwelt- und gesundheitsfreundlichen Wasserfilters PAUL unter Kriegsbedingungen in umkämpften ländlichen Regionen in der Ukraine (Nachbewilligung: ergänzende Wasserfilter)	UA	23.05.2022	66.600 €
Gesamt								1.885.989 €

Tabelle 3: Übersicht neu bewilligter multilateraler Projekte in MOE/SOE im Berichtszeitraum

Lfd. Nr.	Abt.	FT	Referat	AZ	Antragstitel	Land	Datum der Entscheidg.	Bewilligungssumme
1	4	13-11	Bittner	38697	Biodiversitätsschutz und nachhaltige Regionalentwicklung in Südosteuropa - (partizipative) Analyse der Potentiale und Herausforderungen unterschiedlicher raumzeitlicher Förderansätze	ALB, KOS, NMAZ, RO	09.12.2022	110.000 €
2	4	13-01	Bittner	38612	Sustainable and innovative educational centre for the reuse and recycling of plastic, paper, e-waste and other products in Albania	ALB, KOS	06.12.2022	124.840 €
3	4	13-11	Bittner	38219	Digital Storytelling for Young Environmental Activists	RO, MNE	03.05.2022	123.469 €
4	4	13-01	Bittner	37501	Partizipative Entwicklung von Lernmaterialien und Bildungsangeboten zu sozial-ökologischen Herausforderungen der SDGs - europäisch-afrikanische Bildungspartnerschaft	HR, SLO, TZA	01.12.2021	124.500 €
Gesamt								482.809 €

In der initialen Phase von Antragsvorhaben führte die Sonderbeauftragte vor allem zahlreiche Erstberatungen für interessierte Institutionen in Deutschland und in MOE/SOE durch, des weiteren Recherchen zum *State of the art / State of knowledge* hinsichtlich spezieller Fragestellungen auf der Basis der DBU-Vorgaben, ggf. Recherche

⁴ Dieses Projekt in Kaliningrad (Russland) wird aufgrund interner DBU-Abstimmungen zu Ende geführt.

und Vermittlung passender Kooperationspartner*innen, was in der Regel eine größere und zeitintensive Herausforderung darstellt.

Im Prozess der Antragsqualifizierung fanden intensive Beratungen der Projektkonsortien zu inhaltlichen Schwerpunktsetzungen, zu rechtlichen und kalkulatorischen Fragen sowie dazugehörige Rücksprachen mit den DBU-Fachreferaten, AL 4 sowie dem DBU-Justizariat und der Verwendungsprüfung statt.

Nach der Bewilligung der Projektanträge wurden die Akteur*innen weiterhin bei der Umsetzung ihrer Vorhaben unterstützt – siehe hierzu die Aufgabenbeschreibung im Folgekapitel.

4.3 Unterstützung laufender Projekte

Laufende Projekte wurden durch die Sonderbeauftragte in ihrer Umsetzung je nach Bedarf intensiv begleitet. Unter »laufende Projekte« zählen diejenigen, die

- entweder im selben Berichtszeitraum 04/2021-04/2023 bewilligt (siehe voriges Kapitel, Tabelle 2 und Tabelle 3)
- oder bereits im vorigen Berichtszeitraum (2019-2020) bewilligt (siehe dieses Kapitel, Tabelle 4 und Tabelle 5) wurden.

Der Schwerpunkt lag dabei auf der Unterstützung der Kooperationspartner*innen bei der Lösung verschiedener Fragestellungen und Probleme (finanzielle Abrechnungen und Umwidmungen, narrative Berichte, partnerschaftliche Vereinbarungen, Konfliktmanagement, Kommunikation mit Behörden in den Zielländern etc.). Hierzu führte die Sonderbeauftragte zahlreiche Abstimmungen mit den zuständigen Fachreferaten, dem Justizariat und der Verwendungsprüfung durch.

Ein allgemeines Projektmonitoring konnte – pandemie- und umständebedingt – zu meist nur über Online-Meetings stattfinden, zunehmend aber auch wieder über Besuche vor Ort. Diese Monitoringleistungen werden von den Projektdurchführenden besonders anerkannt, als dass sie ein Interesse des Fördermittelgebers an den Aktivitäten vor Ort wahrnehmen. Dieses Monitoring ist gleichermaßen für die technische Projektabwicklung (v.a. Finanzberichte, bei Modifikationen von Projektmaßnahmen) vorteilhaft, weil hier frühzeitig entsprechende (Korrektur)Notwendigkeiten kommuniziert werden können.

Welche konkreten Unterstützungsleistungen für welche Vorhaben durchgeführt wurden, ist aus den Monatsberichten im Anhang ersichtlich.

Tabelle 4: Übersicht laufender bilateraler MOE/SOE-Projekte im Berichtszeitraum

Lfd. Nr.	Abt.	FT	Referat	AZ	Antragstitel	Land	Datum der Entscheidung	Bewilligungssumme
1	3	13-06	Wachendörfer	35853	Interaktives Coaching zur Entwicklung von drei resilienten Dörfern in Rumänien auf Basis von erneuerbaren Energien unter Berücksichtigung von Biomassepotenzialen einer biodiversen Kulturlandschaft in Siebenbürgen	RO	10.02.2021	124.861 €
2	3	13-11	Wachendörfer	37026	Development of a Cooperative Management Concept for Conservation of Agrobiodiversity in	RO	01.02.2021	120.000 €

					Angofa and Viscri Valleys, Romania - »Transilva-Cooperation«			
3	3	13-11	Stock	35006	Schutz des artenreichen Graslands im Apuseni-Gebirge durch eine nachhaltige Nutzung von Ar-nica montana	RO	13.11.2019	184.986 €
4	4	13-01	Pyhel	35032	Nachhaltige Schülerfirmen an kroatischen Sekundarschulen	HR	08.11.2019	122.100 €
5	2	13-06	Heidenreich	35549	Pilotvorhaben zum Energieeinsparcontracting in ukrainischen Wasserunternehmen am Beispiel des Wasser-/Abwasserunternehmens Lvivvodo-kanal in Lviv (Lemberg)/Ukraine	UA	06.07.2020	123.932 €
Gesamt								675.879 €

Tabelle 5: Übersicht laufender multilateraler MOE/SOE-Projekte im Berichtszeitraum

Lfd. Nr.	Abt.	FT	Referat	AZ	Antragstitel	Land	Datum der Entscheidung	Bewilligungssumme
1	4	13-11	Bittner	37375	Implementation of model projects to support sustainable development and nature conservation in the transboundary Shar/ Korab-Koritnik region along the Balkan Green Belt	ALB, NMAZ, KOS	21.03.2021	250.000 €
2	4	13-10	Bittner	35352	BaltAqua - Dialogprozess zum Aufbau eines Partnernetzwerkes mit der baltischen Wasserwirtschaft	LV, EST, LT	09.09.2020	82.543 €
3	2	13-06	Heidenreich	35755	Konstruktive, energetische und funktionale Er-tüchtigung des Fachwerkgebäudetyps »Schwarzmeerhaus« in der Schwarzmeerregion mit ganzheitlicher Umweltbilanz einschl. handwerklichem Wissenstransfer	BG	31.08.2020	118.328 €
4	3	13-10	Wachendörfer	34842	Balkans GeM - Generating momentum on water and forests in the Balkans - Impulse für Wald- und Wasser-Dienstleistungen auf dem Balkan	ALB, NMAZ, SRB	27.01.2019	125.000 €
Gesamt								575.871 €

4.4 Begleitung von Projektvorhaben im Antragsprozess

In der Pipeline stehen zum Ende des Berichtszeitraums, wie bereits erwähnt, weitere Initiativen von deutschen und/oder mittelost- und südosteuropäischen Institutionen, die in der nächsten Zeit (2023/2024) bei der DBU als Förderanträge eingereicht bzw. zur Entscheidung gebracht werden sollen. Diese Initiativen befinden sich in einem unterschiedlich fortgeschrittenen Antragsprozess. In Tabelle 6: Übersicht im Antragsprozess/in Erarbeitung befindlicher Projekte zum Ende des Berichtszeitraums sind die laufenden Anträge wie folgt farblich gekennzeichnet:

- **Lila:** Antrag im Bereich »Bürgerenergie« (**dunkellila:** Skizzen liegen vor, bereits mit Feedback seitens der Sonderbeauftragten und Fachreferent*innen an die Antragsteller*innen; **helllila:** Skizzen sind angekündigt, aber noch nicht eingereicht)
- **Schwarz:** Projektskizze eingereicht - derzeit laufen Feedbackschleifen zur Qualifizierung des Antrags
- **Grau:** Projektskizze wird von Partner*innen erarbeitet, Online-Einreichung möglich, z.T. haben mehrere Beratungen stattgefunden

Tabelle 6: Übersicht im Antragsprozess/in Erarbeitung befindlicher Projekte zum Ende des Berichtszeitraums

Lfd. Nr.	FT	Referat	Projekttitel	Land	geplante Förderung
1	13-06	Lefevre	AZ 38788/01 "Dukat" Community Energy	ALB	75.000 €
2	13-06	Bittner	AZ 38820/01 Can energy communities empower energy vulnerable citizens	NMAZ	132.117 €
3	13-06	Lefevre	AZ 38789/01 "Solar community garden" - The First Community-Led Agri-voltaic Project in Greece	GR/ NMAZ	125.000 €
4	13-06	Vogelpohl	Gender and social just energy communities in Albania	ALB	122.000 €
5	13-06	Vogelpohl	Energy community development in rural areas in Latvia	LV	120.000 €
6	13-06	Lefevre	Community Energy Bulgaria (Arbeitstitel Platzhalter)	BG	120.000 €
7	13-06	NN (Lef?)	Development of energy cooperatives and supporting the still humble citizen energy movement (Arbeitstitel Platzhalter)	SOE	120.000 €
8	13-01	Bittner	AZ 38595/01 Promoting innovative solutions to climate change, environment and Circular Economy challenges in the Western Balkans	KOS	123.000 €
9	13-01	Bittner	Volonterra - Active Citizens for Environmental Protection and Sustainable Development	CRO	125.000 €
10	13-09? 01?	Pyhel	Soil, Seeds and our Sustainable Future - A focus on awareness-raising and capacity building in workshops and two quality film festivals – Innsbruck Nature Film Festival and Dokufest Prizren	KOS	125.000 €
11	00	Pyhel	UKRAINE: enWAR_mental: Landschaften im Krieg	UA	130.000 €
12	00	Heidenreich	UKRAINE: AZ 38482/01 Wissens- und Technologietransfer in der Ukraine zu den Bereichen (Ab-)Wasserwirtschaft, zukunftsfähige kommunale Infrastrukturen, Energieeffizienz und Klimaschutz	UA	175.000 €
13	00	NN (Dja?)	UKRAINE: Internationaler Dialog zum nachhaltigen Wiederaufbau in der Ukraine	UA	k.A.
14		NN	Bioregional Weaving Lab Collective - System Change zur regenerativen Transformation von Land- und Seefläche in Europa	RO	k.A.
15	13-02	Exner	Nachhaltige Lebensmittel von lokalen Kleinbauern für den Fagaras Nationalpark (Rumänien)	RO	300.000 €
16	13-06	Vogelpohl	Schulgemeinschaften als Kristallisationspunkte für Energiewende und nachhaltige Stadtentwicklung in Rēzekne (Lettland)	LV	190.000 €
17	13-02? 10?	Wachendörfer	DBU Biodiversity Check Lakes - Enabling SME from the food and touristic sectors to manage impacts on European lakes and wetlands	EE, HU	175.000 €
18	13-12	Fuhrmann	Restaurierung Siebenbürgischer Kirchen - Ausbildung/Qualifizierung im Handwerk	RO	125.000 €
19	13-12	Fuhrmann	Restaurierung Elemente historischer Friedhof o.ä.	RO	120.000 €

Es ist wahrscheinlich, dass kurzfristig weitere Projektvorhaben für eine Entscheidung in 2023 oder 2024 hinzukommen, die eigeninitiativ von Partnerkonsortien eingereicht werden. Auf der anderen Seite können hier gelistete Projektvorhaben aus verschiedenen Gründen auch zurückgezogen werden. Insofern ist diese Aufstellung eine Momentaufnahme (Stand 30.04.2023).

Welche konkreten Beratungsleistungen für welche Vorhaben durchgeführt wurden, ist ebenfalls in den Monatsberichten im Anhang ersichtlich. In diesen Monatsberichten sind auch die Beratungstätigkeiten gelistet, aus denen letztlich kein konkretes Projektvorhaben resultierte. Die Gründe hierfür sind divers, zumeist die fehlende nötige Kofinanzierung, aber auch inhaltliche Inkompatibilitäten.

4.5 Erreichte Zielgruppen in MOE/SOE

Treibende Kraft in vielen Belangen des Umweltschutzes sind nach wie vor Nichtregierungsorganisationen (NGO), deren Vertreter in Deutschland und in den Zielländern in der Regel exzellent ausgebildet, hoch motiviert und zum großen Teil international erfahren sind. Sie verfügen über gute persönliche Netzwerke zu Fachverbänden und Kommunalverwaltungen, die somit in die Projektvorhaben einbezogen werden. Von den achtzehn im Berichtszeitraum neu bewilligten Projekten (siehe Tabelle 1 und Tabelle 2) wurden acht Projekte maßgeblich von NGO-Kooperationspartnerschaften entwickelt und durchgeführt.

Forschungseinrichtungen stellten eine weitere Zielgruppe für die Zusammenarbeit mit der DBU im Rahmen internationaler Projekte dar. Sieben der achtzehn Neubewilligungen sind von Universitäten/Hochschulen eingereicht worden, größtenteils in Partnerschaften mit Forschungseinrichtungen in den Zielländern, aber auch in Kooperation mit NGO oder KMU.

Gemäß der Aufgabe der DBU, Vorhaben zum Schutz der Umwelt unter besonderer Berücksichtigung der mittelständischen Wirtschaft zu fördern, wurden im Berichtszeitraum auch verstärkt kleine und mittlere Unternehmen bei der Projektakquise adressiert. Dies ist in MOE/SOE eine große Herausforderung, da KMU in den Zielländern in der Regel eher Kleinstunternehmen bzw. Ableger größerer, international agierender Unternehmen sind. Nichtsdestotrotz kann berichtet werden, dass KMU bei drei der bewilligten achtzehn Projekte als Antragsteller*innen fungieren und darüber hinaus, wie bereits erwähnt, in einigen, v.a. universitätsgetriebenen Partnerkonsortien aktiv involviert sind.

4.6 Weitere Aktivitäten der Sonderbeauftragten

Neben den bereits beschriebenen wichtigsten Tätigkeiten

- Projektakquisition und dazugehörige vorbereitende Recherchen zu Akteur*innen, speziellen Bedarfen und Rahmenbedingungen in den Zielländern,
- Projektbegleitung mit Blick auf Monitoring, Hilfestellungen, Präsenz der Förderinstitution bei Meilensteinen usw.

steht die Sonderbeauftragte im Bedarfsfall auch den DBU-Fachreferaten im Rahmen der internationalen Anträge beratend zur Seite. Dies betrifft u.a. Informationen zum Stand des Wissens/der Technik im Zielland insbesondere bei sich von Deutschland deutlich unterscheidenden Problemlagen, hinsichtlich der Einbettung des Projekts in das gesellschaftliche, wirtschaftliche, wissenschaftliche Umfeld und damit zur möglichen Breitenwirkung des avisierten Vorhabens und nicht zuletzt auch hinsichtlich der Fachkompetenz und Relevanz der Antragstellenden.

Eine weitere wichtige Aufgabe ist die Organisation von Projektreisen (für interne Projektgespräche/Monitoring, Kontaktaufnahme zu neuen oder etablierten Akteuren vor Ort, Netzwerkausbau), die die Sonderbeauftragte selbst und z.T. in Begleitung von DBU-Expert*innen durchführte. Ziel der Organisation von größeren DBU-Delegationsreisen war, die Kolleg*innen mit den Gegebenheiten vor Ort vertraut zu machen, die

Akteure kennenzulernen und ein Gefühl für die Besonderheiten und Bedarfe in den einzelnen Zielregionen zu entwickeln.

Größere Reisen fanden in diesem Zusammenhang nach Kroatien (November 2021), Rumänien (Mai 2022) und Lettland (Oktober 2022) statt, bei denen jeweils unterschiedliche Fachkolleg*innen der DBU teilnahmen, vor allem Frau Dr. Soetbeer, ferner der Kuratoriumsvorsitzende Dr. Niebel und der DBU-Experte Dr. Bittner.

Die Sonderbeauftragte war grundsätzlich bemüht, das internationale Stipendienprogramm der DBU bei Projektberatungen und bei der Organisation von Projektreisen mit einzubeziehen und stand dafür immer in engem Informationsaustausch mit den zuständigen DBU-Kolleg*innen.

Des Weiteren vertrat die Sonderbeauftragte die DBU auf verschiedenen externen Veranstaltungen, so z.B. auf der Sitzung des GWP-Regionalforums EECCA (Eastern Europe, Caucasus and Central Asia) im Dezember 2022 oder auf dem »Öko-Forum 2021. Polish-German Green Deal?« der Universität Breslau in Zusammenarbeit mit der Ludwig-Maximilians-Universität München. Ihr Vortrag »The Polish-German Green Deal. Contribution and environmental commitment of the German Federal Environmental Foundation (DBU) in Poland« wurde in einer Sammelmonographie publiziert (<https://sklep.marszalek.com.pl/pl/glowna/5349-towards-the-polish-german-green-deal.html>).

Die Excel-Datenbank, in der die Sonderbeauftragte seit der Aufnahme ihrer Tätigkeit im Jahr 2009 alle internationalen Projekte abseits der DBU-Datenbank⁵ erfasste, wurde laufend aktualisiert. Auf der Grundlage dieser Daten konnten verschiedene individualisierte Auswertungen vorgenommen werden, so z.B. hinsichtlich Länderverteilung, Förderhöhen, Antragsteller*innen-Strukturen usw. Auf Anfragen aus der DBU v.a. seitens AL4 wurden entsprechende Daten analysiert, nach verschiedenen Gesichtspunkten aufbereitet und zur Verfügung gestellt.

Nicht zuletzt arbeitete die Sonderbeauftragte in Abstimmung mit AL 4 und der AGI weiterhin an der Optimierung der internationalen DBU-Website und korrigierte auch in diesem Berichtszeitraum u.a. Formulare/Arbeitshilfen für Antragstellende (vor allem für die englische Sprache). Die inhaltliche Neufassung der englischen Website und eine damit verbundene neue Transparenz und starke Informationsbasis hat zur Folge, dass die bislang zeitintensive Bearbeitung der Erstanfragen und Fragen zu den Förderrahmenbedingungen weniger Kapazitäten in Anspruch nimmt. Gleichwohl hat sich die Anzahl interessierter Einrichtungen erhöht, die eine qualifizierte inhaltliche Beratung für eine Antragstellung in Anspruch nehmen wollen.

⁵ Grund: Die vorhandene DBU-Datenbank lässt eine Datenauswertung nach verschiedenen Gesichtspunkten nicht unkompliziert zu. Des Weiteren wurden in der Vergangenheit dort die internationalen Projekte nicht durchgängig nach allgemeingültigen Kriterien erfasst, insofern ist diese Datenbank vitiös.

5 Über den Antragsteller – Fachliche Ressourcen

Das Fraunhofer IMW blickt auf sechzehn Jahre angewandte sozioökonomische Forschung und Erfahrung am Standort Leipzig zurück. Rund 220 Mitarbeitende aus 24 Ländern unterstützen Kunden und Partner aus Wirtschaft, Industrie, Politik, Forschung und Gesellschaft dabei, von Globalisierung und Digitalisierung als Motor für Innovation zu profitieren.

Die Wissenschaftler*innen am Fraunhofer IMW erforschen und entwickeln Strategien, Strukturen, Prozesse und Instrumente:

- für den Transfer von Wissen und Technologien zwischen Organisationen,
- das Umsetzen von Wissen in Innovation und
- das Verstehen und Gestalten der zugehörigen Rahmenbedingungen.

Als Fraunhofer-Zentrum für Mittel- und Osteuropa MOEZ 2006 gegründet, bündelt das Institut seit 2015 seine Expertise und sein Leistungsangebot Internationalisierung und Wissensökonomie unter dem neuen Namen Fraunhofer-Zentrum für Internationales Management und Wissensökonomie IMW.

Im Rahmen des DBU-geförderten Projekts übernahm Claudia Domel als »Sonderbeauftragte der DBU für Mittel- und Osteuropa« die Projektleitung seitens des Fraunhofer IMW. Sie wurde von einer wissenschaftlichen Hilfskraft unterstützt, die über muttersprachliche Sprachkenntnisse in Rumänisch verfügt und einen wirtschaftswissenschaftlichen Studienhintergrund hat.

Frau Domel arbeitet bereits seit Februar 2009 als DBU-Sonderbeauftragte für MOE/SOE. Aufgrund dieser langjährigen Erfahrungen ist Frau Domel umfänglich mit der DBU und ihren Aufgaben, den Strukturen und Fördermodalitäten vertraut. Durch regelmäßige Konsultationen mit den DBU-Fachreferaten und AL 4 sowie durch zahlreiche Dienstaufenthalte in der DBU in Osnabrück gewann sie detaillierte Einblicke in die Arbeit der Stiftung und die der Stiftung zugrundeliegenden Leitgedanken und Ziele.

Die Neuausrichtung der DBU in den letzten Jahren – sowohl inhaltlich als auch strukturell – hat Frau Domel eng mitverfolgt und ihre Tätigkeit entsprechend den neuen Vorgaben aktiv angepasst.

Frau Domel spricht – neben ihrer Muttersprache Deutsch – auch Spanisch, Russisch, Englisch und Sorbisch.

6 Kosten des Projekts

Die finale Projektabrechnung wird der DBU in einem gesonderten Dokument durch die Fraunhofer-Gesellschaft, Zentralverwaltung München Bereich C12, gestellt.

7 Fazit

Mit der konsequenten strukturellen (innerbetrieblichen) Neuausrichtung und inhaltlichen Schwerpunktsetzung der DBU bezüglich der internationalen Projektförderung konnte die Sonderbeauftragte – aufgrund des nunmehr gegebenen klaren Rahmens und in konstruktiver, transparenter Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe Internationales und AL4 sowie verschiedenen Fachreferaten – in den zurückliegenden zwei Jahren eine zielgerichtete qualifizierte Beratung von Antragsteller*innen und MOE/SOE-Partner*innen bei deren Projektvorhaben gewährleisten. Dies führte zu einer steigenden Anzahl an Bewilligungen, nachdem es aufgrund der kompletten Neuorganisation der Stiftung zu einem starken Rückgang zwischen 2016 und 2019 gekommen war.

Seit Aufnahme der Tätigkeit als Sonderbeauftragte im Februar 2009 konnten unter oft maßgeblicher Mitwirkung der Projektverantwortlichen in ihrem regionalen Zuständigkeitsbereich (siehe Kapitel 3) insgesamt 127 internationale Projekte mit einem Förder volumen von rund 13,31 Mio. Euro initiiert werden, hiervon 101 bilaterale (Förderung rund 10,63 Mio. Euro) und 26 multilaterale (Förderung rund 2,68 Mio. Euro) Projekte. Dies entspricht im Durchschnitt einer Bewilligung von 14 Projekten im Jahr.

Da die vordefinierten »engen« zwölf DBU-Förderthemen für die Region Mittelost- und Südosteuropa teilweise nur bedingt abgefragt werden und grundsätzlich eine größere (Langzeit)Wirkung der Projektförderung erzielt werden soll, wurde begonnen, spezifische internationale Fördercluster festzulegen – für den vorliegenden Berichtszeitraum das Cluster »Bürgerenergie«. Bereits nach Anlaufen dieses Clusters stellten sich ein großes Interesse und Bedarf am Thema »Dezentrale Energieversorgung und Bürgerbeteiligung« in den Zielländern heraus – zahlreiche Vorstudien wurden durchgeführt und Vollerträge sind in der Qualifizierung. Gleichwohl ist es wichtig und richtig, dass weiterhin Anträge in den normalen Förderthemen gestellt werden können.

Mehr und mehr gelingt es, KMU als Antragsteller oder als aktiv kooperierende Projektpartner in die Vorhaben einzubeziehen. So gewinnen – neben den traditionell starken Projektergebnissen durch NGO oder Forschungseinrichtungen als federführende Partner*innen – Technologieentwicklung, Bewusstseinsbildung und Capacity Building auch in der mittelständischen Wirtschaft in den Zielländern immer mehr an Bedeutung.

Durch den praktizierten Einsatz von Sonderbeauftragten als Schnittstelle zwischen Projektdurchführenden und der Geschäftsstelle und die damit verbundene intensive Begleitung der MOE/SOE-Vorhaben konnte für die internationale Förderarbeit ein Mehrwert geschaffen werden: die DBU ist dadurch ein nahbarer Fördermittelgeber, der Projekte mitgestaltet, agil agiert und somit ein intrinsisches Interesse daran bekundet, mit allen Akteur*innen wohlwollend und lösungsorientiert zusammenzuarbeiten. Dies führt u.a. dazu, dass die ausführenden Einrichtungen auch in der Zusammenarbeit mit eigenen Behörden ein besseres Standing haben und sich somit als Expert*innen Gehör verschaffen können, was sich mittel- und langfristig positiv auf die Gesamtsituation im Umweltschutz in MOE/SOE auswirken wird. Ein langer Atem gehört selbstverständlich dazu.